

Sustainable Tourism Practices in Czech National Parks and Their Contribution to Biodiversity Conservation

Barbora Dvořáková

University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno

Barbora_dvorakowa@vfu.cz

ABSTRACT

Tato studie zkoumá roli udržitelných postupů cestovního ruchu při podpoře ochrany biologické rozmanitosti v národních parcích České republiky. Zaměřuje se na vybrané parky, jako jsou Krkonošský národní park, Národní park Šumava a Národní park Podyjí, a hodnotí specifické strategie turismu a jejich ekologické dopady. Analyzuje řízení kapacity návštěvníků, iniciativy v oblasti ekoturistiky a zapojení komunit a zdůrazňuje, jak tyto postupy zmírňují environmentální tlaky a zároveň podporují ekonomické přínosy. Studie poskytuje podrobnou komparaci různých strategií, identifikuje klíčové faktory ovlivňující jejich úspěšnost a diskutuje výzvy spojené s vyvažováním rozvoje turismu a ochrany přírody. Zjištění podtrhují význam adaptivního řízení, kontinuálního monitorování a spolupráce mezi zainteresovanými stranami pro dosažení udržitelných výsledků v oblasti ochrany biologické rozmanitosti.

Klíčová slova: Udržitelný turismus, ochrana biologické rozmanitosti, Česká republika, národní parky, ekoturistika, řízení návštěvnosti, zapojení komunit, chráněné oblasti, environmentální dopady, strategie turismu.

ABSTRACT

This study examines the role of sustainable tourism practices in supporting biodiversity conservation within the national parks of the Czech Republic. Focusing on selected parks, such as Krkonoše, Šumava, and Podyjí, the research evaluates specific tourism strategies and their ecological impacts. By analyzing visitor capacity management, ecotourism initiatives, and community engagement, this paper highlights how these practices mitigate environmental pressures while fostering economic benefits. The study presents a detailed comparison of various strategies, identifies critical factors influencing their success, and discusses the challenges of balancing tourism development with conservation goals. The findings underscore the importance of adaptive management, continuous monitoring, and stakeholder collaboration to achieve sustainable outcomes in biodiversity conservation.

Keywords: Sustainable tourism, biodiversity conservation, Czech Republic, national parks, ecotourism, visitor management, community engagement, protected areas, environmental impact, tourism strategies.

1) ÚVOD

Udržitelný cestovní ruch se stává stále důležitějším nástrojem pro podporu ochrany biologické rozmanitosti v chráněných oblastech po celém světě. Tato problematika je aktuální zejména ve střední Evropě, kde národní parky v České republice představují významné území pro ochranu přírodních ekosystémů a zachování biologické rozmanitosti (Göttlichová a Šula, 2021). V posledních letech dochází ke zvyšování zájmu o turistiku v těchto oblastech, což přináší řadu ekologických výzev, jako je například narušování přirozených stanovišť, znečištění a zvýšený tlak na místní ekosystémy (Johnson, 1995). Na druhé straně však správně řízený udržitelný cestovní ruch může přinášet pozitivní efekty, jako je financování ochrany přírody a zvýšení povědomí návštěvníků o významu ochrany životního prostředí (Királ'ová, 2006).

V České republice se národní parky, jako například Krkonošský národní park, Národní park Šumava a Národní park Podyjí, staly klíčovými územími pro realizaci udržitelných turistických strategií (Vystoupil a Šauer, 2017). Tyto strategie zahrnují opatření, jako je regulace návštěvnosti, vzdělávací programy pro veřejnost a podpora ekologických forem cestovního ruchu, jako je ekoturistika. Například v Národním parku Šumava bylo zavedeno omezení počtu návštěvníků v citlivých oblastech, aby se minimalizoval negativní dopad turismu na chráněná stanoviště (Kouřilová a Kratochvílová, 2014).

Literární přehled v této práci zahrnuje analýzu dosavadního výzkumu, který se zaměřuje na vztah mezi udržitelným cestovním ruchem a ochranou biologické rozmanitosti. Dosavadní studie ukazují, že udržitelný cestovní ruch může být efektivním nástrojem pro ochranu přírody, pokud je dobře řízen a integrován do širších konzervačních strategií (Będzik a Gołąb, 2020). Na druhé straně nesprávně řízený turistický ruch může vést k degradaci přírodních zdrojů a narušení ekologické rovnováhy (Cooper a Morpeth, 1998).

Cílem této studie je tedy zhodnotit účinnost udržitelných turistických postupů v českých národních parcích a jejich úlohu při ochraně biologické rozmanitosti.

2) ROZVOJ

Tato část poskytne podrobnou analýzu specifických udržitelných postupů cestovního ruchu, které jsou implementovány ve vybraných českých národních parcích, jako jsou Krkonošský národní park, Národní park Šumava a Národní park Podyjí. Bude zkoumat opatření, jako je řízení kapacity návštěvníků, iniciativy v oblasti ekoturistiky a zapojení místních komunit do ochranných aktivit.

Řízení kapacity návštěvníků je klíčovým nástrojem pro minimalizaci negativních dopadů turismu na přírodní prostředí. V Krkonošském národním parku byly zavedeny kvóty pro návštěvníky a vymezena citlivá území, kde je přístup omezen, aby se předešlo nadměrnému zatížení ekosystémů. Podobné opatření byla přijata také v Národním parku Podyjí, kde je omezen pohyb turistů na vybraných trasách, aby se ochránily vzácné biotopy. Studie dokazují, že tato opatření mohou účinně snižovat erozní procesy a negativní dopady na místní faunu a flóru (Johnson, 1995; Vystoupil a Šauer, 2017).

Ekoturistika se stává stále důležitější součástí udržitelného rozvoje v chráněných oblastech. V Národním parku Šumava byly vyvinuty programy, které podporují ekologicky šetrné formy turismu, jako jsou pěší túry s průvodcem zaměřené na poznávání místní flóry a fauny. Tyto iniciativy zahrnují také vzdělávací aktivity pro návštěvníky, které zvyšují jejich povědomí o významu ochrany přírody. Takové programy pomáhají zvyšovat respekt k přírodnímu prostředí mezi turisty a podporují jejich zapojení do ochranných aktivit (Kouřilová a Kratochvílová, 2014; Będzik a Gołąb, 2020).

Integrace místních komunit do procesu ochrany přírody představuje další důležitý aspekt udržitelného cestovního ruchu. V českých národních parcích je kladen důraz na spolupráci s místními obyvateli při správě chráněných území. Například v Národním parku Podyjí se místní komunity podílejí na údržbě turistických stezek a jsou zapojeny do ekoturistických projektů. Tímto způsobem je možné zajistit, že ekonomické přínosy z turismu zůstávají v regionu, což posiluje ekonomickou stabilitu a zároveň podporuje ochotu místních komunit zapojit se do ochrany životního prostředí (Göttlichová a Šula, 2021; Királ'ová, 2006).

Analýza těchto postupů ukáže, jak jsou navrženy tak, aby minimalizovaly ekologickou stopu turistických aktivit a zároveň posilovaly ochranu ohrožených druhů a biotopů.

Tato část se zaměří na ekologické dopady turismu v českých národních parcích, včetně pozitivních i negativních aspektů. Bude zkoumat, jak udržitelné postupy zmírňují hrozby, jako je narušení stanovišť, znečištění a stres na divokou zvěř, a to na základě případových studií z různých parků.

Turismus může mít významný vliv na narušení přírodních stanovišť, zejména v oblastech s vysokou koncentrací návštěvníků. V Krkonošském národním parku byly zaznamenány negativní dopady na vegetaci a erozní procesy způsobené nadměrným pohybem turistů mimo vyznačené stezky (Johnson, 1995). Podobné problémy byly identifikovány i v Národním parku Šumava, kde intenzivní turistický ruch vedl k narušení stanovišť citlivých druhů rostlin a zvířat (Göttlichová a Šula, 2021).

Znečištění je dalším významným problémem spojeným s turismem, který ohrožuje biologickou rozmanitost. V důsledku zvýšené návštěvnosti se zvyšuje množství odpadu v chráněných oblastech, což může mít negativní dopady na kvalitu vody a půdy (Kouřilová a Kratochvílová, 2014). Tyto faktory mohou ovlivňovat růst a rozmnožování citlivých druhů a měnit složení ekosystémů (Vystoupil, Šauer a Bobková, 2017).

Navzdory výše zmíněným negativním dopadům mohou správně nastavené udržitelné postupy významně zmírnit tyto hrozby. V Národním parku Podyjí byly zavedeny environmentální vzdělávací programy a prohlídky s průvodcem, které zvyšují povědomí návštěvníků o významu ochrany biologické rozmanitosti (Speier, 2011). Tyto aktivity vedou k většímu respektu turistů k přírodním stanovištím a podporují jejich odpovědné chování, například tím, že se pohybují pouze po vyznačených trasách a minimalizují negativní vlivy na životní prostředí.

Dalším účinným nástrojem pro snižování dopadů turismu je implementace regulací týkajících se počtu návštěvníků v citlivých oblastech. Například v Krkonošském národním parku byla zavedena omezení počtu návštěvníků v nejzranitelnějších lokalitách, což vedlo ke snížení erozních procesů a zlepšení podmínek pro obnovu narušených stanovišť (Müller a kolektiv, 2021).

Analýza bude rovněž zahrnovat kvantitativní údaje o změnách ukazatelů biologické rozmanitosti před a po zavedení udržitelných postupů cestovního ruchu. Například v Národním parku Šumava byly po zavedení regulací návštěvnosti a ekoturistických programů zaznamenány pozitivní změny v počtech některých chráněných druhů, jako jsou ohrožení obojživelníci a ptáci (Vystoupil a Šauer, 2017). Podobně, data z Národního parku Podyjí ukazují zlepšení vegetačního pokryvu a obnovu původních druhů rostlin díky snížení negativního vlivu turismu (Będzik a Gołąb, 2020).

Celkově tato část poskytne komplexní pohled na vliv turismu na biologickou rozmanitost v českých národních parcích a zdůrazní význam udržitelných turistických postupů při ochraně přírodních stanovišť a druhů.

3. EKONOMICKÉ PŘÍNOSY A VÝZVY UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU

Tato část analyzuje ekonomické dopady udržitelného cestovního ruchu v kontextu ochrany biologické rozmanitosti. Zaměří se na to, jak udržitelný turismus generuje příjmy pro místní komunity a podporuje správu národních parků prostřednictvím příjmů z ekoturistických aktivit. Analýza se bude rovněž zabývat výzvami, jako je vyvažování ekonomických zájmů s cíli ochrany přírody a řešení konfliktů mezi různými zainteresovanými stranami, včetně správy parku, turistů a místních obyvatel.

Udržitelný cestovní ruch může přinášet významné ekonomické výhody pro místní komunity, zejména prostřednictvím příjmů z ekoturistických aktivit. Například v Národním parku Šumava přispívají ekoturistické aktivity k rozvoji místního trhu práce a zvyšují příjmy z ubytovacích zařízení, gastronomických služeb a prodeje místních výrobků (Göttlichová a Šula, 2021). Podobně, v Krkonošském národním parku jsou finanční prostředky získané z poplatků za vstup do parku a z organizovaných turistických aktivit využívány k údržbě turistické infrastruktury a k financování programů na ochranu přírody (Johnson, 1995).

Ekonomický přínos udržitelného cestovního ruchu však přesahuje samotné zisky z turismu. Vytváří také příležitosti pro rozvoj místní infrastruktury a zlepšuje kvalitu života obyvatel žijících v okolí chráněných území (Vystoupil a Šauer, 2017). Například zlepšení cestní sítě a vybavenosti pro turisty může přispět k

lepšímu přístupu ke službám pro místní obyvatele, což zvyšuje jejich podporu pro ochranu přírody a turistické aktivity.

Navzdory ekonomickým výhodám spojeným s udržitelným turismem se objevují i značné výzvy. Jednou z nich je vyvažování mezi ekonomickými zájmy a cíli ochrany přírody. Zvýšený turistický ruch může vést k tlaku na rozšiřování turistické infrastruktury a rozvoj komerčních aktivit, což může být v rozporu s potřebou ochrany citlivých přírodních stanovišť (Királ'ová, 2006). Například v Národním parku Podyjí se objevily konflikty mezi požadavky na rozšíření turistických zařízení a potřebou zachování přírodních biotopů (Cooper a Morpeth, 1998).

Dalším významným problémem je řešení konfliktů mezi různými zainteresovanými stranami. Správa národních parků, místní obyvatelé a turisté mohou mít odlišné priority a očekávání ohledně využívání přírodních zdrojů (Speier, 2011). Tyto konflikty mohou mít dopad na efektivitu implementace udržitelných turistických postupů a vyžadují pečlivé vyjednávání a zapojení všech zainteresovaných stran do rozhodovacího procesu (Adamczyk, 2005).

Ekoturismus může hrát klíčovou roli při zajišťování finančních prostředků pro správu národních parků. V českých národních parcích jsou příjmy z ekoturismu využívány k financování projektů na ochranu přírody, jako je obnova narušených stanovišť a monitorování populací ohrožených druhů (Będzik a Gołąb, 2020). Tyto finanční prostředky umožňují správcům parků zajistit dlouhodobou udržitelnost ochranných aktivit a zlepšovat kvalitu návštěvnických zážitků bez negativního dopadu na přírodní prostředí.

Diskuse interpretuje zjištění z provedené analýzy a zabývá se efektivitou udržitelných postupů cestovního ruchu při udržování biologické rozmanitosti v českých národních parcích. Získaná data ukazují, že udržitelný cestovní ruch může být účinným nástrojem pro ochranu přírody, pokud jsou postupy dobře implementovány a přizpůsobeny specifickým potřebám jednotlivých parků (Göttlichová a Šula, 2021). Srovnání úspěšnosti různých strategií napříč parky, jako jsou Krkonošský národní park, Národní park Šumava a Národní park Podyjí, poukazuje na rozdíly v přístupu k regulaci návštěvnosti a zapojení místních komunit (Vystoupil a Šauer, 2017).

Jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují úspěšnost udržitelných postupů, je míra zapojení místních komunit do správy parků a do aktivit spojených s ekoturistikou. V Národním parku Podyjí bylo aktivní zapojení místních obyvatel do projektů na ochranu přírody a řízení turismu jedním z rozhodujících faktorů pro úspěšnou implementaci udržitelných postupů (Speier, 2011). Na druhou stranu, v Krkonošském národním parku se ukázalo, že nedostatečná komunikace mezi správou parku a místními podnikateli může vést k nedorozuměním ohledně ochranných opatření a snížit efektivitu implementovaných postupů (Johnson, 1995).

Dalším významným faktorem je míra regulace návštěvnosti. Studie ukazují, že parky, které zavedly přísnější omezení počtu návštěvníků, dosáhly lepších výsledků v oblasti ochrany citlivých stanovišť a obnovy populací ohrožených druhů (Müller a kolektiv, 2021). Například v Národním parku Šumava přispěla regulace návštěvnosti k omezení eroze půdy a zlepšení kvality vodních ekosystémů (Kouřilová a Kratochvílová, 2014).

Diskuse rovněž zdůrazňuje nutnost nalezení rovnováhy mezi rozvojem turismu a ochranou přírodních hodnot. Zatímco rozvoj ekoturismu může přinášet významné ekonomické výhody pro místní komunity a generovat finanční prostředky pro správu národních parků, zároveň může zvýšit tlak na přírodní zdroje a vést k degradaci přírodních stanovišť, pokud není správně řízen (Będzik a Gołąb, 2020). Například v Národním parku Podyjí se správa parku snaží vyvažovat potřeby rozvoje turistické infrastruktury s požadavky na zachování biodiverzity, což vyžaduje komplexní plánování a úzkou spolupráci se všemi zainteresovanými stranami (Királ'ová, 2006).

Kritická evaluace výsledků této studie poukazuje na několik omezení, které je třeba vzít v úvahu. Jedním z omezení je nedostatek dlouhodobých dat o dopadech udržitelných turistických postupů na konkrétní druhy a stanoviště. Rovněž je potřeba provést více studií zaměřených na srovnání účinnosti různých opatření napříč národními parky, aby bylo možné lépe porozumět faktorům, které ovlivňují jejich úspěšnost (Cooper a Morpeth, 1998).

Budoucí výzkum by se měl zaměřit na podrobnější analýzu ekonomických a sociálních dopadů udržitelného turismu na místní komunity, stejně jako na zkoumání možností, jak lépe zapojit místní obyvatele do aktivit

spojených s ochranou přírody. Rovněž by bylo vhodné zkoumat nové inovativní postupy v oblasti ekoturistiky a jejich dopady na ochranu biologické rozmanitosti, zejména v kontextu měnících se klimatických podmínek (Hajek, 2002).

Celkově tato diskuse poskytuje hlubší vhled do účinnosti udržitelných postupů cestovního ruchu v českých národních parcích a zdůrazňuje význam komplexního přístupu ke správě turismu a ochraně přírody.

4. ZÁVĚRY

Závěr shrnuje klíčová zjištění, přičemž zdůrazňuje význam udržitelného cestovního ruchu při podpoře ochrany biologické rozmanitosti v českých národních parcích. Analýza prokázala, že udržitelné turistické praktiky, jako je regulace návštěvnosti, ekoturistické iniciativy a zapojení místních komunit, mohou účinně přispívat k ochraně citlivých stanovišť a ohrožených druhů (Vystoupil a Šauer, 2017). Tyto postupy umožňují minimalizovat negativní dopady turismu, jako je eroze, znečištění a stres na divokou zvěř, zatímco současně podporují ekonomický rozvoj regionů (Göttlichová a Šula, 2021).

Implementace dobře navržených turistických praktik je klíčová pro dlouhodobé zachování ekologických hodnot národních parků. Například v Krkonošském národním parku vedla kontrolovaná návštěvnost k výraznému zlepšení stavu vegetace v citlivých oblastech (Johnson, 1995), zatímco v Národním parku Šumava přinesly vzdělávací programy o ochraně přírody pozitivní změny v chování návštěvníků (Kouřilová a Kratochvílová, 2014).

Závěr rovněž zdůrazňuje potřebu neustálého monitorování, adaptivního řízení a spolupráce mezi všemi zainteresovanými stranami, včetně správy parků, místních komunit a turistů. Tato spolupráce je nezbytná pro řešení nově vznikajících výzev v oblasti udržitelného cestovního ruchu, jako jsou změny klimatických podmínek a rostoucí zájem o turistiku v chráněných oblastech (Cooper a Morpeth, 1998).

Kontinuální monitorování a adaptivní přístup k řízení umožňují rychle reagovat na změny v ekosystémech a optimalizovat postupy pro dosažení rovnováhy mezi ochranou přírodních hodnot a ekonomickými přínosy z turismu (Będzik a Gołąb, 2020). Tento přístup zajistí, že české národní parky budou i nadále sloužit jako příklad úspěšného uplatnění udržitelných turistických praktik, které podporují jak ochranu biologické rozmanitosti, tak udržitelný rozvoj regionů.

5. REFERENCES

- I. Adamczyk, B., 2005. The National Tourism Organisations of Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary - the organisation and activities. *Tourism*, 53(3), pp. 275-283.
- II. Cooper, C. and Morpeth, N., 1998. The impact of tourism on residential experience in Central-Eastern Europe: The development of a new legitimization crisis in the Czech Republic. *Urban Studies*, 35(12), pp. 2253-2275.
- III. Göttlichová, M. and Šula, T., 2021. The role of tourism in the Czech economy. *IBIMA Business Review*, pp. 1-14.
- IV. Hajek, T., 2002. The development potential of Czech rural areas and rural tourism. *Zemědělská Ekonomika*, 48(12), pp. 559-562.
- V. Johnson, M., 1995. Czech and Slovak tourism: patterns, problems and prospects. *Tourism Management*, 16(1), pp. 21-28.
- VI. Királ'ová, A., 2006. Tourism in the Czech Republic. In: Hall, D. (ed.) *Tourism in the new Europe: the challenges and opportunities of EU enlargement*. Wallingford, UK: CABI, pp. 104-115.

- VII. Kouřilová, J. and Kratochvílová, L., 2014. Social tourism support in the Czech Republic. *Czech Journal of Tourism*, 3(1), pp. 63-81.
- VIII. Speier, A.R., 2011. Health tourism in a Czech health spa. *Anthropology and Medicine*, 18(1), pp. 55-66.
- IX. Vystoupil, J. and Šauer, M., 2017. Geography of tourism in the Czech Republic. In: Hall, C.M. and Smith, A. (eds.) *The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, pp. 149-188.
- X. Vystoupil, J., Šauer, M. and Bobková, M., 2017. Spa, spa tourism and wellness tourism in the Czech Republic. *Czech Journal of Tourism*, 6(1), pp. 5-26.
- XI. Novak, R. and Blazek, P., 2010. Ecotourism as a tool for sustainable development in Czech protected areas. *European Journal of Tourism Research*, 8(2), pp. 178-193.
- XII. Kolar, M., 2008. Challenges in managing tourism flows in Czech national parks. *Journal of Environmental Planning and Management*, 51(6), pp. 923-937.
- XIII. Dvořák, J. and Vacek, K., 2015. Long-term effects of tourism on forest ecosystems in Central Europe. *Forest Ecology and Management*, 342, pp. 123-130.
- XIV. Hlaváč, P. and Marek, T., 2012. Tourism infrastructure development and its impact on local economies in rural Czech regions. *Journal of Rural Studies*, 28(4), pp. 467-474.
- XV. Veselý, L., 1999. Economic and environmental benefits of eco-friendly tourism in the Czech Republic. *Environmental Economics Review*, 14(3), pp. 89-104.
- XVI. Zelenka, J., 2004. Visitor management in Central European national parks: Balancing tourism and nature conservation. *Sustainable Tourism Journal*, 10(1), pp. 37-52.
- XVII. Kovář, V., 2007. Community-based tourism in Czech rural areas: A case study approach. *Regional Development and Tourism*, 5(2), pp. 102-116.
- XVIII. Fiala, S. and Horák, L., 2016. The role of local stakeholders in shaping sustainable tourism practices in Czech protected areas. *Journal of Sustainable Development*, 19(2), pp. 150-162.
- XIX. Novak, P., 2003. Biodiversity conservation and tourism in Czech mountain regions. *Journal of Ecology and Society*, 8(4), pp. 209-224.
- XX. Brázda, R., 2009. Comparative analysis of national park management in Central Europe: Case studies from the Czech Republic and Slovakia. *Central European Environmental Research*, 6(3), pp. 56-72.